

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 101000471.

OPPLÆRING, DEMONSTRASJON OG ERFARINGSUTVEKSLING

Sm@ll Ruminant Technologies

**Valeria Giovanetti
(AGRIS)**

**Brid McClearn
(TEAGASC)**

linktr.ee/h2020smart

www.smartplatform.network

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 101000471.

Innledning

Sm@RT (*Small Ruminant technologies – Precision Livestock Farming & Digital technologies for small ruminants*) er et nettverksprosjekt for deling av erfaring med ny teknologi i saue- og geitenæringene. Prosjektet legger tilrette for møter mellom forskere, bønder og rådgivere. Målet er å øke kjennskapen til nye teknologi, demonstrere muligheter, og eventuell økonomisk gevinst bruk av denne teknologien kan gi.

I Sm@RT deltar 11 partnere fra 8 land, med focus på bønder som driver med melkesau, melkegeit og sauekjøttproduksjon.

I Sm@RT-prosjektet arrangerte vi markdager på “Digi-gårder” og innovative gårder, der vi la tilrette for erfaringsutveksling mellom bønder.

Sm@RT har laget ressurser om tilgjengelig teknologi, for å hjelpe gårdbrukere videre i digitaliseringsprosessen. Det er laget veiledninger, kost-nytte analyser, uttalelser, og videoer for å legge til rette for løsninger som passer til den enkeltes behov.

Funn

Vi fant at:

- 🐄 Bare 15 % av bøndene har teknologier som er beskrevet i prosjektet på gårdene sine, men 79 % ønsker å ta i bruk løsninger for fôring/beiting, helse og velferd, reproduksjon, flokk-/besetningsstyring, oppfôring og/eller melking. Totalt 166 behov ble identifisert, og 60 innovative teknologiløsninger ble foreslått for bøndene.
- 🐄 Vi fant totalt 166 behov, og foreslo 60 teknologiske løsninger.
- 🐄 Opplæringsøkter på "Digigårder" og markdager på Innovative gårder viste seg å fungere godt for deling av kunnskap om bruk av teknologi.
- 🐄 Den største hindringen for å ta i bruk teknologien er knyttet til kostnader, men også mangelen på opplæringsmuligheter, brukerstøtte, tillit til egne ferdigheter og kompatibilitet mellom ulike enheter.
- 🐄 Utveksling av kunnskap og erfaringer mellom bønder, forskere og andre interessenter i ulike land har vist seg å være uvurderlig.
- 🐄 Det finnes mye informasjon om kostnadene ved ulik teknologi, men informasjonen er ofte spredt og ikke alltid i en form (eller på et språk) som er lett å forstå eller tilpasse til ens egen situasjon. Kostnytte-analyser er nødvendige for at bøndene skal kunne ta en godt begrunnet beslutning om å investere i teknologi eller ikke.

Prosjektet identifiserte fire hovedpunkt som blir omtalt i strategi-notater:

1. Behov for forskning
2. Erfaringsutveksling blant gårdbrukere og behov for opplæring
3. Innovasjoner i småfeholdet
4. Innføring og bruk av innovativ teknologi

Dette notatet fokuserer på hovedpunkt no. 2: **Opplæring, demonstrasjon og erfaringsutveksling**

Anbefalingene i de fire strategi-notatene er utviklet på prosjektets workshops, av prosjektpartnerne i samarbeid med **over 1350** interessenter.

Prosjektet gjennomførte en innledende nettbasert spørreundersøkelse for å kartlegge bøndenes meninger, og den samlet inn **over 660** svar.

Det har blitt gjennomført **52** nasjonale workshops, **fem** transnasjonale workshoper, **ett** sluttseminar og **en** internasjonal studietur. **Over 635** individuelle evalueringer fra bønder er samlet inn i løpet av **30** opplæringsøkter og markdager på digi-gårder og innovative gårder

Anbefalinger i korte trekk

- **Evaluering er nyttig for å vurdere til hvilken grad næringa har tatt teknologi i bruk.**
- **Opplæringsøkter for bønder kan være nøkkelen til å øke kunnskapsutvekslingen.**
- **Bøndenes meninger er viktige for å forstå den potensielle oppslutningen om teknologi.**
- **Forsøksgårder spiller en viktig rolle som referansesenter for teknologi.**
- **Private innovative gårder er nyttige for informasjonsutveksling mellom yrkesbrødre/søstre.**

Hva er utfordringene?

- Innovativ teknologi blir lite brukt blant saue- og geitebønder i og utenfor Europa.
- Selv om innovativ teknologi og digitale løsninger er allment akseptert i andre husdyrnæringer (f.eks. melkekyr), er saue- og geitesektoren mindre tilbøyelig til å investere og bruke teknologi på gårdene sine.
- Dette til tross for de mange fordelene ved å bruke disse løsningene, slik det fremgår av Sm@RT policy brief nr. 3.
- Det er ikke alltid lett å forstå hva som hemmer innføring av ny teknologi, ettersom årsakene kan være mange og avhengige av teknologien og de aktuelle driftssystemene.

Hva lærte vi i Sm@RT?

- Sm@RT gjennomførte en rekke opplærings- og demonstrasjonsøker for å evaluere teknologiene som ble foreslått av landene og som svarte til bøndenes behov.
- I hvert land ble bønder og rådgivere invitert til å evaluere teknologiene på to måter: opplæringsdager på **Digi-gårder** og markdager på **Innovative gårder**, i kombinasjon med kost-nytte-analyse.
- Rundt om i landene ble det samlet inn totalt **380** tilbakemeldinger i løpet av Digi-gård-sesjonene og **860** på markdagene på de innovative gårdene.
- Opplæringsdagene på Digi-gårdene og demonstrasjonsdagene på de innovative gårdene har vist seg å være nyttig for å fremme praktisk kunnskap blant interessentene. Det har vært en verdifull overføring av informasjon og ferdigheter mellom både forskerne, som fikk muligheten til å få bøndenes meninger, og bøndene, som fikk en praktisk mulighet til å prøve ut ulike teknologier og diskutere fordeler og ulemper med sine kolleger. Prosjektet har bidratt til å **øke potensialet for å ta i bruk ny teknologi** i sektoren i hele Europa.
- Dette hjelper bøndene med å ta bedre beslutninger når de vurderer hvilke verktøy og teknologier som kan være mest fordelaktige for deres bruk.

Anbefalinger

- ✓ **Sørge for en detaljert kost-nytte-analyse av de innovative teknologiene, og inkludere bruksstørrelse.**
- ✓ **Tilby opplæring for bønder som er interessert i å forbedre kunnskapen sin om spesifikke teknologier.**
- ✓ **Sørge for en prøveperiode, i det minste på forsøksgårder, for å teste teknologien før kjøp.**
- ✓ **Fremme kunnskapsutveksling mellom interessenter.**

